

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Рыскильдина Гульниса Фасхитдиновна

Школа № 11 города Алмалык Ташкентской области

Учитель начальных классов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7550233>

Аннотация. В статье основное внимание уделяется совершенствованию знаний учащихся начальных классов, организации урока с использованием широко применяемых сегодня компьютерных технологий и, как следствие, обеспечению эффективных знаний.

Ключевые слова: Начальное образование, информационные технологии, компьютер, урок.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES WHEN TAKING LESSONS IN THE PRIMARY SCHOOL.

Abstract. The article focuses on improving the knowledge of primary school students, organizing a lesson using computer technologies that are widely used today and, as a result, providing effective knowledge.

Key words: Primary education, information technology, computer, lesson.

Стремительное развитие современных информационных технологий, стремительное их проникновение в сферу образования, а также то, что они становятся важными в нашей жизни, требуют соответствующего формирования наших знаний и умений в этом отношении. Поэтому было рекомендовано обучать работе с компьютерами в младших классах. Одним из важных достижений учебного процесса стало создание программных средств, обеспечивающих использование компонентов вычислительной техники. Эти программные средства имеют особое значение, особенно в организации учебного процесса. Электронные учебники, пособия и презентации, созданные для учащихся начальных классов, широко используются в учебном процессе. Использование электронных презентаций в качестве демонстрационного и наглядного материала на уроке очень помогает учителю. Представление учебного материала в виде анимации в электронной презентации облегчает понимание рассматриваемой темы и повышает наглядность. Демонстрационные слайды также могут быть предоставлены учащимся в качестве раздаточного материала. Электронный учебник может быть использован для самостоятельного обучения и всестороннего эффективного усвоения учебного материала.

Практически все общеобразовательные школы нашей страны оснащены современными компьютерными и телекоммуникационными технологиями. А это, в свою очередь, требует новых подходов учителей начальных классов к своей трудовой деятельности. Занятия в начальных классах основаны не на внедрении новых технологий в учебный процесс, вытеснении учителя техническими средствами, а на изменении его функции и роли за счет нового подхода, превращающего педагогическую деятельность в профессию, основанную на более плодотворном, творческом и творческом подходе. При организации процесса урока с помощью современных информационных технологий учитель изначально:

- цель урока;

- пути достижения цели;
- методы представления учебных материалов;
- методы обучения;
- виды учебных заданий;
- вопросы для обсуждения;
- способы организации дебатов и дебатов;
- необходимо будет определить такие факторы, как способы взаимодействия и коммуникации.

В учебно-воспитательном процессе важную роль играет использование компьютерных и информационных технологий в воспитании учащихся как умственно и духовно зрелых людей, в развитии у них знаний, умений и навыков по существу наших национальных традиций, ценностей, в изучении богатого духовного наследия наших великих предков. С помощью средств вычислительной техники и информационных технологий педагогический персонал, а также учащиеся получают доступ к огромному количеству информации, ее поисковой обработке и усвоению. Безусловно, внедрение новых педагогических и информационных технологий в образовательных учреждениях. Проведение учебных занятий с использованием новых интерактивных методов, современных средств, то есть средств информационных технологий, включая использование мультимедиа на уроках, использование сети Интернет, несомненно, принесет свои плоды.

Используя современные компьютерные технологии, педагог может реализовать ряд следующих задач:

- а благодаря применению мультимедийных технологий в начальных классах у учащихся развивается интерес к науке;
- а такой способ обучения активизирует мыслительные способности учащихся, и эффективность усвоения учебного материала в дальнейшем возрастает;
- а позволяет моделировать и видеть процессы, которые трудно или сложно продемонстрировать;
- а усвоение учебного материала эффективно не только по уровню, но и по степени логики и восприятия, которых достигают учащиеся;
- а студентам предоставляется возможность выполнять определенные исследовательские работы путем поиска, поиска материалов и ответов на проблемные вопросы посредством независимого исследования;
- а создаются условия для быстрого освоения учащимися новой темы, решения примеров, самостоятельного ознакомления с учебным материалом в работе по написанию эссе, высказываний, отбора и анализа информации и данных.

Внедрение современных информационных технологий в начальное образование не только повышает эффективность обучения, но и через практическое применение достижений науки приобретает важное значение в воспитании самостоятельной и логически мыслящей, всесторонне развитой высокодуховной личности.

Каждый учитель должен быть креативным, он должен входить в каждый учебный час тщательно подготовленным и инновационным, потому что повторяющееся

единообразие на каждом уроке ослабляет интерес ученика к уроку и предмету, что приводит к снижению эффективности урока.

Значимыми аспектами информационных технологий как для учителя, так и для ученика являются: концентрация внимания ученика; расширение представления об информации; восприимчивость, креативность и вступление в самостоятельную деятельность; самооценка. Роль уроков с использованием информационных технологий в деятельности учителя отражается на: правильном распределении времени; обеспечении яркости и убедительности содержания учебного материала; увеличении объема предоставляемой информации; расширении видов учебного задания; создание здоровой конкуренции, творческой атмосферы; регулярное повышение профессиональной квалификации.

Сегодня в Узбекистане также формируется специализированный рынок программ, используемых в качестве дидактического инструмента в образовательном процессе. В настоящее время в интернете размещено множество программ, которые можно использовать в общеобразовательных классах. К ним можно отнести, прежде всего, электронные учебники. Компьютерные технологии дают возможность использовать задания различного интерактивного характера. Например, учащиеся смогут узнать, как они выполняли такие задания, как размещение событий в хронологическом порядке, правильная интерпретация терминов и понятий, связанных с наукой, или отображение терминов и их значения в правой и левой строках со стрелкой соответственно, или заполнение ключевых слов по заданной теме, выполнение тестовых заданий, решение кроссвордов и т. д., сравнивая их с ответами, снятыми с помощью мультимедиа на большом экране.

Таким образом, использование современных информационных технологий в начальных классах помогает учащимся мыслить самостоятельно, расширять творческий поиск и логическое мышление, а также связывать то, что они узнали на уроках, с жизнью и повышать интерес к уроку. Организация уроков на основе передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий с эффективным использованием педагогами условий, созданных на основе современных требований, гарантирует качество учебно-воспитательного процесса.

REFERENCES

1. Толипов У.К., Шарипов Ш.С. Педагогические основы развития творческой деятельности личности воспитанника. – Т., Наука, 2012
2. Юлдашев Дж. Г., Усманов С.А. Внедрение в практику современных педагогических технологий. - Т: Наука и техника, 2008.
3. <http://uz.infocom.uz/2012/10/30/boshlangich-sinflarda-akt/>